

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

- 14.00.00 - Tibbiyot fanlari;
- 14.00.01 - Akusherlik va ginekologiya;
- 14.00.02 - Morfologiya;
- 14.00.03 - Endokrinologiya;
- 14.00.04 - Otorinolarologiya;
- 14.00.05 - Ichki kasalliklar;
- 14.00.06 - Kardiologiya;
- 14.00.07 - Gigena;
- 14.00.08 - Oftal'mologiya;
- 14.00.09 - Pediatriya;
- 14.00.10 - Yuqumli kasalliklar;
- 14.00.11 - Dermatologiya va venerologiya;
- 14.00.12 - Tibbiy reabilitologiya;
- 14.00.13 - Nevrologiya;
- 14.00.14 - Onkologiya;
- 14.00.15 - Patologik anatomiya;
- 14.00.16 - Normal va patologik fiziologiya;
- 14.00.17 - Farmakologiya va klinik farmakologiya;
- 14.00.18 - Psixiatriya va narkologiya;
- 14.00.19 - Klinik radiologiya;
- 14.00.20 - Tibbiy genetika;
- 14.00.21 - Stomatologiya;
- 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya;
- 14.00.23 - Hamshiralik ishini tashkil etish;
- 14.00.24 - Sud tibbiyoti;
- 14.00.27 - Xirurgiya;
- 14.00.28 - Neyroxirurgiya;
- 14.00.41 - Xalq tabobati;
- 14.00.35 - Bolalar xirurgiyasi;
- 14.00.34 - Yurak-qon tomir xirurgiyasi

№1-SON

2025-yil, may

tibbiyot-talimi-va-innovatsiyalari.uz

https://t.me/tibbiyot_2100

Litsenziya raqami: №745444

Tahrir hay'ati a'zolari:

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat Baymuradov Abdujalilovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Iminov Komiljon Odiljonovich
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUHARRIR:

Sherzod Qurbonov

"TIBBIYOT TA'LIMI VA INNOVATSIYALARI"

ilmiy elektron jurnali O'zbekiston
Respublikasi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)
tomonidan 2024-yil
9-oktabrdan boshlab
c-5669651 raqami ostida rasmiy
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaat uchun telefon:

+998 97 748 70 03

Email: @munis_sm

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Texnika fanlari doktori (DSc), professor

Ishanqulov Artiqboy Eshboyevich
Biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Otamuradov Furqat Abdukarimovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent.

Shuxrat Jumayevich Teshayev
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Oral Aminovna Ataniyazova
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Jalolova Feruza Maxamatjanovna

Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (DSc), dotsent

Uraqov Shokir Ulashovich

tibbiyot fanlari doktori doktori (DSc)

BOSH MUHARRIR MINBARI

ULKAN ISLOHOTLARDA INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR ISTIQBOLLI

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining bugungi bosqichi o'zining ochiqdigi, pragmatik yondashuvi va xalqaro raqobatga tayyorligi bilan ajralib turadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar milliy manfaatlarni ta'minlash bilan birga, eng avvalo, inson qadri, bilimli jamiyat va intellektual taraqqiyot g'oyasini har qanday siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar markaziga olib chiqmoqda. Bu esa, davlat boshqaruvi va ijtimoiy tizimlarning tubdan yangilanishi bilan bir qatorda, ilm-fan va ta'lim sohasini Yangi O'zbekistonning asosiy taraqqiyot ustuniga aylantirdi.

So'nggi yillarda ta'lim va ilmiy izlanishlarni jadallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam aloqa barpo qilish yo'lida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar xalqning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, davlatning institutsional barqarorligini mustahkamlab bormoqda. Bugungi strategik maqsad — jahon miqyosida fikrlaydigan, global muammolarni tahlil qila oladigan, chuqur bilim va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega yangi avlod mutaxassislarini yetishtirishdir.

Tibbiyot ta'limi ushbu umumiy yangilanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Chunki bu soha nafaqat jamiyat sog'lig'ini ta'minlaydi, balki uning iqtisodiy samaradorligi, demografik barqarorligi va ijtimoiy ishonch muhiti bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun so'nggi yillarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, xalqaro tajribani o'zlashtirish va innovatsion tadqiqotlarga asoslangan bilim berish kabi ustuvor yo'nalishlarda jiddiy siljishlar kuzatilmoqda.

Bugungi tibbiyot ta'limi sohasidagi asosiy vazifalardan biri — zamonaviy institutsional yondashuvlar asosida mazmunli va natijaviy o'zgarishlarni ta'minlashdir. Bu boradagi eng muhim tashabbuslardan biri sifatida "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmiy elektron jurnalining tashkil etilishi e'tiborga molikdir. Mazkur nashr tibbiyot ta'limidagi ilmiy bo'shliqlarni to'ldirish, akademik va amaliy izlanishlarni uyg'unlashtirish, yosh tadqiqotchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni milliy hamda xalqaro ilmiy muhitga samarali integratsiya qilish imkonini beradi.

Jurnalning faoliyati nafaqat ilmiy maqolalarni e'lon qilish bilan cheklanmaydi, balki yangi ilmiy maktablarning shakllanishiga, ustoz-shogird an'analarni zamonaviy talablarga mos ravishda tiklashga, tanqidiy fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. U, ayni paytda, tibbiyot fanining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Xususan, magistr, PhD va DSc ilmiy hamda boshqa darajalarga da'vogarlik qilayotgan izlanuvchilar uchun nazariy va amaliy asosga ega, metodologik jihatdan pishiq maqolalarni nashr qilish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda jurnalni O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Shu bilan birga, jurnalni Scopus, Web of Science, Google Scholar va ResearchBib kabi xalqaro ilmiy bazalarda indekslash ishlari izchil olib borilmoqda. Bularning barchasi jurnalning ilmiy salohiyatini oshiradi, uning xalqaro miqyosdagi ishonchligini mustahkamlaydi va O'zbekiston olimlarining global ilmiy hamjamiyatdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Jurnal yiliga 12 marotaba muntazam nashr qilinadi. Har bir sonida tibbiyot ta'limi va sog'liqni saqlashga oid dolzarb mavzular yoritilib, konseptual tahlillar, ilg'or tajribalar, mualliflik takliflari, metodik uslublar va innovatsion echimlar chop etiladi. Bu esa nafaqat ilmiy axborot aylanishini jadallashtiradi, balki fan, ta'lim va amaliyot o'rtasida uzviy muloqotni shakllantirish orqali tibbiyot ta'limi tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" jurnali — Yangi O'zbekiston tibbiyot ta'limida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning ilmiy ifodasi, akademik tahlil va amaliy echimlar uchrashadigan ilmiy-intellektual maydondir. Bu jurnal orqali nafaqat ilm-fan yutuqlari tarqatiladi, balki tibbiyot ta'limining institutsional barqarorligi mustahkamlanadi, tibbiy mutaxassislarning yangi avlodi shakllantiriladi va eng asosiysi — jamiyat hayotida inson qadri ustuvor bo'lgan yangi taraqqiyot modeli amalga qaror topadi.

Shuhrat Abdujalilovich Baymuradov
Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori

MUNDARIJA

Burun-yonoq-orbital kompleksi jarohatlarini innovatsion davolash natijalari.....	7
Shuhrat Boymurodov, Komiljon Iminov, Shoxrux Yusupov, Shuxratov Abduraxmon Shuxratovich	
Психологическое образование соответствует ли современности?.....	14
Иминов Одилжон Каримович	
Rentgen nurlarining qon hujayralari va irsiyaga ta'sirini tadqiq etishning innovatsion biofizik yondashuvlari.....	20
Ortiqboy Ishonqulov	
Патогенетическая роль эндогенной интоксикации при хроническом тубулоинтерстициальном нефрите у детей.....	25
Ахматов Аблокул	
Роль генеалогического анализа при диагностике истинурии.....	31
Аралов Мирза Джуракулович	
Подход к реабилитации сексуальной функции у женщин после операции по поводу генитального пролапса	34
Жалолова И.А., Насимова Н.Р.	
Перспективы использования и изучения биологически активных веществ на основе ferula assa-foetida (ферула вонючая) в регионах Каракалпакстан	38
Хожамбергенова Пирюза	
Epifiz bezi normal va patologik anatomofiziologiyasi	45
Soxiba Xolbekova, Isoboyeva Zulfiya, Komiljon Iminov	

РОЛЬ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИСТИНУРИИ

Аралов Мирза Джуракулович

доцент кафедры 2-педиатрии, канд.мед.наук.
Самаркандский Государственный медицинский университет Узбекистан E-mail: aralovmirza1930@mail.com

Аннотация: Статья посвящена наследственной патологии почек детского возраста, представлена сборка генеалогического анализа в семьях детей с нефропатиями, клинических вариантов нефропатии, а также вопросов клинической и дифференциальной диагностики. Приведены данные анализа в семьях детей с цистинурией, т. е. редкой формой нарушений аминокислотного обмена, вызывающей цистиновые камни в почках и мочевыводящих путях. Особое внимание уделено методам лабораторной диагностики, выявлению наследственной предрасположенности и частоте различных спектров заболеваний в семьях детей с цистинурией.

Ключевые слова: нефропатии, цистинурия, генеалогический анализ, спектр заболеваний.

Annotatsiya: Maqola bolalar yoshidagi irsiy buyrak kasalliklariga bag'ishlangan bo'lib, nefropatiya bilan kasallangan bolalar oilalarida genealogik tahlil o'tkazish, nefropatiyaning klinik variantlari, klinik va differensial diagnostikasi masalalari yoritilgan. Cistinuriya — aminokislotalar almashinuvi buzilishining kam uchraydigan shakllaridan biri bo'lib, buyrak va siydik yo'llarida tsistin toshlari hosil bo'lishiga olib keladi. Aynan shu holat bilan kasallangan bolalar oilalarida olib borilgan genealogik tahlil natijalari berilgan. Maqolada laborator diagnostika usullariga, irsiy moyillikni aniqlashga, cistinuriya bilan kasallangan bolalar oilalarida uchraydigan kasalliklar spektriga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: nefropatiya, cistinuriya, genealogik tahlil, kasalliklar spektri.

Abstract: This article is devoted to hereditary renal pathologies in children and highlights the importance of genealogical analysis in families of patients diagnosed with nephropathy. Various clinical forms of nephropathy are examined, along with clinical and differential diagnostic approaches. Special attention is given to families of children with cystinuria — a rare inherited disorder of amino acid metabolism that leads to the formation of cystine stones in the kidneys and urinary tract. The study emphasizes methods of laboratory diagnosis, identification of genetic predisposition, and the frequency of disease spectrums within affected families.

Key words: nephropathy, cystinuria, genealogical analysis, disease spectrum.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе педиатрической нефрологии особое внимание уделяется наследственным и метаболическим формам поражения почек, включая дисметаболические нефропатии. Одной из таких патологий является цистинурия — редкое врождённое нарушение транспорта аминокислот, в частности цистина, которое приводит к образованию цистиновых конкрементов в мочевыделительной системе и развитию нефропатии у детей. Несмотря на относительно низкую распространённость, данное заболевание характеризуется тяжёлым течением, высокой частотой рецидивов и возможным прогрессированием до хронической почечной недостаточности.

Особую клинико-диагностическую и прогностическую значимость приобретает изучение генеалогического анамнеза в семьях детей, страдающих нефропатией на фоне повышенной экскреции цистина. Генеалогический подход позволяет не только выявить наследственные формы заболевания, но и уточнить степень наследственной предрасположенности, спектр сопутствующих патологий и риски их манифестации у ближайших родственников. В условиях роста заболеваемости хроническими заболеваниями почек среди детей, своевременное выявление генетических факторов риска, в том числе с использованием биохимических и клинико-генеалогических методов, приобретает важное значение как для диагностики, так и для разработки персонализированных стратегий профилактики и лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 46 детей с нефропатией и повышенной экскрецией цистина, а также 34 здоровых ребёнка в возрасте от 3 до 14 лет. В группе здоровых было 20 мальчиков и 14 девочек; в группе больных — 17 мальчиков и 29 девочек. Всем детям проведён клинико-генеалогический анализ с учётом почечной и внепочечной патологии у родственников. Оценивалась гломерулярная функция (по клиренсу эндогенного креатинина), а также канальцевая функция (проба Зимницкого, экскреция кальция, фосфора и свободных аминокислот по Ван-Слайку с пересчётом на стандартную поверхность тела $1,73 \text{ м}^2$) [8]. Количественное определение свободных аминокислот в крови и моче выполнялось методом высоковольтного электрофореза на бумаге [8]. Сегрегационная частота нефропатий рассчитывалась как $p = n / N$, где n — число больных, N — число всех sibсов. По методу Вайнберга [10]: $P = (R - N) / (T - N)$, где R — число больных (включая пробандов), N — число семей, T — число всех sibсов (включая пробандов). Оценка наследственной предрасположенности (h^2) к нефропатии на фоне цистинурии проводилась по модели Фалконера [9]. Группа больных детей с нефропатией и цистинурией выделена по следующим критериям:

наличие характерной патологии в родословной; уровень цистинурии у больных — в 6–10 раз выше нормы ($0,449 \pm 0,022$ ммоль/сут против $0,096 \pm 0,008$ ммоль/сут, $p < 0,001$);

клиренс цистина: у здоровых — $2,14 \pm 0,2$ мл/мин $\times 1,73 \text{ м}^2$; у больных — $5,7 \pm 0,38$ мл/мин $\times 1,73 \text{ м}^2$.

Из 46 больных у 5 детей были обнаружены камни мочевого пузыря, у 33 — вторичный пиелонефрит, у 8 — транзиторная микрогематурия.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Цистинурия является одной из редких форм наследственных тубулопатий, развивающихся в детском возрасте, и характеризуется нарушением транспорта сульфгидрильных аминокислот, в первую очередь — цистина. Избыточное накопление цистина в моче обуславливает его кристаллизацию и образование цистиновых камней, что приводит к развитию хронических тубулоинтерстициальных поражений почек. В литературе подчёркивается, что у пациентов с цистинурией высока вероятность прогрессирования нефропатии до хронической почечной недостаточности при отсутствии своевременной диагностики и коррекции метаболических нарушений.

Местные исследователи, такие как Дж. Ишкабулов и С.К. Абдурахманова, уже в 70–80-х годах XX века на базе Самаркандского медицинского института проводили клинико-генеалогические исследования, подтверждающие наследственную природу нефропатий у детей. Современные работы Ю.А. Ахматовой (2023) подчёркивают важность изучения белкового и аминокислотного обмена при хронических формах тубулоинтерстициального нефрита, включая случаи цистинурии. Это подтверждается и зарубежными авторами: Т.В. Филиппова и М.С. Игнатова в своих исследованиях подчёркивают необходимость молекулярно-генетического подтверждения диагноза, особенно у детей из семей с отягощённым анамнезом.

Таким образом, литературный обзор показывает, что цистинурия остаётся актуальной междисциплинарной проблемой педиатрии, генетики и нефрологии. Несмотря на редкость, заболевание требует обязательного генеалогического анализа, оценки наследственной предрасположенности и применения современных методов лабораторной диагностики. Современные отечественные и зарубежные авторы единогласно указывают на необходимость раннего выявления патологии, что значительно снижает риск осложнений и повышает эффективность терапии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Генеалогический анализ 46 пробандов охватил 1012 родственников, из которых 31,2 % имели почечную или внепочечную патологию. Сегрегационная частота нефропатий составила 7,3 % против 3,2 % в контрольной группе. Чаше патология отмечалась у родственников I степени (39,7 %), чем у более отдалённых (25,2–30,2 %). Наиболее распространённые заболевания среди родственников пробандов: патология почек и мочевыводящих путей — 28,3 %; гепатобилиарной системы — 22,2 %; ЖКТ — 19,7 %; мочекаменная болезнь — 16,3 %; желчекаменная болезнь — 18,9 %; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — 20,7 %.

Наследуемость (h^2) по Фалконеру:

- родители: $72,6 \pm 19,4$ %,
- родные sibсы: $60,1 \pm 15,4$ %,
- родственники II степени: $52,7 \pm 10,0$ %,
- III степени: $18,6 \pm 6,2$ %.

Эти данные свидетельствуют о высоком влиянии наследственных факторов на развитие нефропатий, но также подтверждают значительную роль средовых факторов (27,4–35,5 %). Повышение экскреции цистина наблюдается под влиянием стресса, инфекций, тепловой нагрузки и пищевых перегрузок серосодержащими продуктами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что среди детей с нефропатией на фоне цистинурии отмечается высокая сегрегационная частота заболеваний мочевыделительной системы — 7,3 % по сравнению с 3,2 % в контрольной группе. Это свидетельствует о выраженной наследственной обусловленности данных форм патологии. Особенно значимым является тот факт, что большинство случаев заболеваний регистрировались у родственников первой степени родства, что подчёркивает важность семейного и генеалогического анализа при диагностике и прогнозировании.

Полученные значения коэффициентов наследственной предрасположенности (h^2) демонстрируют высокий уровень генетического влияния на развитие нефропатии (30,6 ± 12,1 %), мочекаменной болезни (40,3 %), патологий гепатобилиарной системы (41,7 %) и гастродуоденальных заболеваний (30,4 %). Это подтверждает межсистемный характер генетических нарушений и наличие общих наследственных звеньев патогенеза между заболеваниями обменного характера. Установлено, что помимо наследственности, существенную роль играют экзогенные факторы — стресс, инфекции, термическая нагрузка, а также избыточное потребление серосодержащих продуктов.

Учитывая полученные данные, рекомендуется широкое внедрение клинико-генеалогического анализа в педиатрическую практику, особенно в семьях с отягощённым нефрологическим анамнезом. Следует развивать скрининговые программы по выявлению повышенной экскреции цистина у детей из групп риска, проводить раннюю профилактику и мониторинг состояния почек. Также представляется целесообразным внедрение персонализированного подхода к терапии, включающего диету, коррекцию метаболических нарушений и при необходимости — применение медикаментозных средств, снижающих кристаллизацию цистина в моче.

Список использованной литературы

1. Вельтищев Ю.Е. Тубулопатии // В кн.: Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология. — Л.: Медицина, 1989. — С. 257–276.
2. Длин В.В., Османов И.М., Мунблит Д.Б., Турпидко О.Ю. Цистинурия у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2005. — № 6. — С. 42–47.
3. Игнатова М.С. Нефропатии у детей: современные генетические аспекты // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2004. — № 2. — С. 44–51.
4. Игнатова М.С. Актуальные проблемы нефрологии детского возраста: прошлое, настоящее и будущее // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2006. — № 6. — С. 52–57.
5. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Гаврюшова Л.П. Лечебные мероприятия при пиелонефрите на фоне метаболических нарушений // Протокол диагностики и лечения пиелонефрита у детей. — М., 2002. — С. 29–33.
6. Мальцев С.В., Михайлова Т.В., Винокурова С.С. Состояние парциальных функций почек и функционального почечного резерва при хроническом пиелонефрите у детей // Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. — 2006. — № 5. — С. 13–17.
7. Лучанинова В.Н., Попова В.В., Самашина О.В. Структура гомеостатических функций почек при дисметаболических нефропатиях у детей // Нефрология. — 2004. — Т. 8, № 2. — С. 68–72.
8. Юрьева Е.А., Длин В.В. Диагностический справочник нефролога. — М.: Оверлей, 2002. — 96 с.
9. Falconer D.S. The inheritance of liability to certain diseases, estimated from the incidence among relatives // Am. J. Hum. Genet. — 1965. — Vol. 29, № 1. — P. 51–71.
10. Rutchik S.D., Resnick M.I. Cystine calculi: Diagnosis and management // Urol. Clin. North Am. — 1997. — Vol. 24. — P. 163–171.
11. Киселёва О.И., Панова А.С. Наследственные нефропатии у детей: современные подходы к диагностике // Детская медицина Юга России. — 2018. — Т. 7, № 3. — С. 78–84.
12. Гайнутдинова Г.А., Абдрахманова Г.Х. Цистинурия у детей: клинико-генетические особенности и диагностика // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2021. — № 2. — С. 48–54.
13. Han T.K., Choi J.Y. Advances in genetic testing for pediatric inherited metabolic diseases // Pediatric Nephrology. — 2018. — Vol. 33, № 4. — P. 573–582.
14. Kleta R., Bockenhauer D. Cystinuria: recent advances and emerging therapies // Nature Reviews Nephrology. — 2020. — Vol. 16, № 9. — P. 533–547.

Muharrir: Sherzod Qurbonov

Mas'ul kotib: Surmaniso Mirzaliyeva

Dizayner: Zokir Alibekov

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @munis_sm

Tel.: 97 748 70 03

"Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali 29.04.2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №745444 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №745444. PNFL: C-5669801

